

**JADID MATBUOTINING
MILLIY JURNALISTIKA
TARAQQIYOTIDAGI O'RNI
Hojiakbar MAXAMADJANOV**

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadid matbuotining milliy jurnalistika taraqqiyotidagi o'rni, uning g'oyaviy-ma'rifiy yo'nalishlari hamda ijtimoiy-siyosiy ongni shakllantirishdagi tarixiy ahamiyati kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda jadidchilik harakati doirasida vujudga kelgan "Taraqqiy", "Hurriyat", "Ishtirokiyun", "Shuhrat", "Osiyo", "Mushtum" kabi nashrlar materiallari asosida jadid publitsistikasining asosiy mavzulari — hurriyat va istiqloq g'oyasi, mustaqil Turkiston davlati barpo etish masalasi, xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, milliy til va madaniyatni asrash, mustamlakachilik va zo'ravon siyosatga qarshi tanqidiy munosabatlar yoritilgan.

Maqolada Ismoil Obidiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hoji Muin, Abdulla Qodiriy kabi jadid mutafakkirlarining publitsistik merosi tahlil qilinib, ularning milliy jurnalistika rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda ochib berilgan. Jadid matbuotining xalqona va ta'sirchan tili, badiiy publitsistika va felyeton janrining shakllanishidagi o'rni, matbuot orqali milliy o'zlikni anglash va ijtimoiy adolat g'oyalarini targ'ib etish usullari tahlil markaziga qo'yilgan.

Shuningdek, tadqiqotda jadidchilik g'oyalarining bugungi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bilan uzviy bog'liqligi asoslanib, jadid matbuoti tajribasini zamonaviy jurnalistika va yosh kadrlar tayyorlash jarayonida metodik manba sifatida qo'llash zarurligi ilmiy xulosalar bilan ifodalangan.

Kalit so'zlar: jadid matbuoti, milliy jurnalistika taraqqiyoti, jadidchilik harakati, Turkiston jadidlari, publitsistika tarixi, milliy uyg'onish, hurriyat va istiqloq g'oyasi, mustaqil Turkiston konsepsiyasi, jadid publitsistikasi, felyeton janri, ma'rifatparvarlik g'oyalari, milliy til va matbuot, ijtimoiy tanqid, Yangi O'zbekiston va jadidlar merosi.

Milliy matbuotimiz vujudga kelganiga bu yil 120 yil bo'lar ekan. Shu 120 yil ichida dunyo mezoni necha marotaba o'zgarib, yangilanmadi deysiz. 1906-yilning 27-iyunida milliy matbuotimizning "ko'zi yoridi". Endi atak-chechak qilgan go'dakdek porloq umidlar bilan Ismoil Obidiy o'z farzandiga "Taraqqiy" deb nom qo'ydi. Turkistonning ertasi tom ma'noda shu gazetaga bog'liq ham edi. Ammo "Omon-omon" zamonlar emas edi o'sha paytlar. Shunday bo'lsada Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Hoji Muin Mehriy, Abduqodir Shakuriy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Ismoil Obidov, Sadriddin Ayniy kabi millat oydinlari, milliy jurnalistikamizning otalari o'z gazetalari chiqarib "Buyuk

Turkiston" g'oyasi asosida birlashadilar.

Muhtaram yurtboshimizning 2025-yil 27-iyun "Matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni" munosabati bilan ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan tabriklarida atoqli jadid bobomiz Hoji Muin hazratlarining "Matbuot tarixi–Uyg'onish davri tarixining bir bo'lagidir" degan so'zlarini iqtibos qilib keltirgan edilar.

"Rusiya inqilobining sakkizinchi oyinda, bolsheviklarning «Dushman bilan yarashib, mamlakatni halokatdan qutqaramiz!» deb qilich quvvati-la hukumatni Kirinskiydan tortib olg'onlari va o'shal kundan e'tiboran Turkistonning markazi bo'lg'on Toshkanda ham qancha qonlar to'kib, hukumat idorasini o'z qo'llariga olg'onlari, ammo hozirgacha xalq va mamlakat foydasiga bir pullik ish ko'rsata olmay, balki xorijiy qon to'kilishlar ustinda Rusiya doxilinda ham urush chiqarib butun Rusiya xalqini falokat va halokatga tushurmoqda bo'lg'onlari barchaga ma'lum bo'lsa kerak.

Sulhg'a kelganda, «Tezdan, balki yanvarg'acha dushman bilan yarashamiz» deb va'da bergan bo'lsalar ham, bu to'g'ruda hanuz qat'iy bir qaror chiqarg'onlari ma'lum emasdur..." "Hurriyat" gazetasi, 1918-yil, 9-yanvar

Ushbu maqolada ko'rinib turibdiki yolg'onchi va manfur qizillarning qizil yuzlari ochib tashlangan. Muftrat "sotsializm" maslagida bo'lgan bolsheviklar "Biz kichik millatlarga tamom hurriyat va

istiqlol beramiz!" degan xitobnomali yolg'onlari faqat qog'ozda qoldi. Istiqloliyat e'lon etgan millatlarga to'p va pulemyot bilan muqobala etdilar va etmakdalar. (Hoji Muin).

Maqola sof xalqona tilda yozilgan. Unda xalq dardi qiymalagichdan birma-bir o'tkazilgan. Hoji Muin, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Abduqodir Shakuriy, Maxmudxo'ja Behbudiy kabi Buxoro va Samarqandlik jadidlar asosan o'zbek va tojik tillarida maqolalar yozganlar. Jadid adabiyotida badiiy uslubiyat va til masalasidagi g'oyat noziklik va takrorlanmas so'zlar yuksak adabiy mahorat natijasida yozilgan. Fitrat domla "Ishtirokiyun" gazetasida tilimiz haqida shunday deganlar:

"Bizning juda boy, chiroyli tilimiz bor, bu tilda ifoda etib bo'lmaydigan fikr-tuyg'u, holat yo'q. Haqiqatan ham o'zbek tili o'zining so'zga boyligi, musiqiyliigi, ohangdorligi, so'z birikmalarining qulayligi, maqol, matal va iboralarning ko'pligi, so'zlarining serma'noligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Shu ma'noda uchun boy va katta tarixga ega bo'lgan tilimizni va undagi bebaho asarlarni avaylab-asrab keyingi avlodga yetkazish har birimizning burchimizdir."

Jadid bobolarimizda haqiqiy bashoratchilik qobiliyati bo'lgan. Fitrat hazratlari o'zlarining sof fitratlari orqali dunyodagi eng go'zal til turkiy til ekanligini lekin "bolsheviklar" uni buzib gapirib tilimizni haqorat etmakdalar deb bundan 107 yil avval yozgan edilar. Vaholanku uning

asorati 100 yildan keyin ham sof turkiy millatga chipqondek ozor bermoqda. Fitrat domla tom ma'noda yigirmanchi asrning Navoiysi edilar. Arab, fors, turk, rus tillarini puxta bilganlar. Maqola "Ishtirokiyun" ro'znomasining 1919-yil 12-iyundagi 132-sonida bosilgan. Ko'pchilikning e'tiborini tortgani, turli munozaralarga sabab bo'lgani uchun shu ro'znomaning 23 avgust sonida Fitrat «Tilimiz» sarlavhasi ostida yana chiqish qilgan va turli xat, savollarga javob bergan. Maqolada eski turkiy tildagi ayrim so'zlarning lug'aviy ma'nosi va eski Usmonli tilidagi ayrim so'zlarni tub ma'nosi haqida ham to'xtalib o'tilgan. Fitrat domla har bir so'zga takrorlanmas mo'jiza sifatida qaraganlar.

Jadid matbuotidagi birinchi eng muhim masala bu hurriyat va mustaqil Turkiston davlatini qurish bo'lsa, ikkinchi masala sharqona tarbiya, sof islomiy ananalar asosida kelajak avlodni tarbiyalash bo'lgan.

Har kun o'luram shomg'acha
men g'amga giriftor,

Har shab yonaram otasha
parvona kabi zor.

Hech kimsa emas bu meni
ahvolima voqif,

Men xastayamu millatim
o'lmish nega bemor.

1917-yil, may. Abdulla
Avloniy

Avloniy hazratlari o'zlarining qisqa lekin g'oyat sermahzul umrlarini yoshlar tarbiyasi va millat kelajagiga bag'ishladilar. 7 yoshlarida O'qchidagi eski maktabda Akromxon domlada savod chiqargan bo'lsalar-da, madrasa

ta'limi uchun moddiy qiyinchiliklar tufayli 1891-yildan faqat qish kunlari o'qib qolgan kunlari mardikorlikda ishlaganlar. Shu tufayli ham kelajakda ko'plab bolalarning xat-savodini bepulga chiqarib beradilar. Avloniy hazratlarining milliy matbuotimiz tarixiga qo'shgan ulkan hissasi milliy jurnalistikamiz uchun tarbiya maktabi bo'lgan edi desak mubolag'a bo'lmaydi.

1907-yildan o'z hovlisida "Shuhrat" gazetasini chiqara boshladi. Ammo gazetaning yo'li ayon bo'lishi bilan do'stidan dushmani ko'paydi. Natijada 10-soni chiqib bekildi. Redaksiya asbob-ashyolari qog'ozlar va materiallar hammasi musodara qilindi. Lekin Avloniy bo'sh kelmadi. A. Bektemirov nomiga ruxsat olib "Osियो" ni chiqara boshladi. Bu gazetalar o'zbek milliy matbuotining dastlabki namunalari bo'lishi bilan ham muhim edi.

Yaqinda suyuqli yozuvchimiz Nurali Qobul bir suhbatda shunday fikrni ilgari surdilar. "Islom dunyosida 55 foiz inson o'qish yozishni bilmas ekan, 2 milliardlik islom dunyosida, daxshatli fakt bu. O'rta Osiyoda esa atigi 0,7 foiz odam kitob o'qir ekan." Bundan yuz yil avval ham Turkistonda vaziyat bundan o'n barobar yomonroq bo'lgan. Bu haqida Avloniy hazratlari o'zlarining "Ma'daniyat to'lqunlari" maqolalarida shunday deydilar:

qalblar uchun!

26-may 2015

Abdulla Avloniy. "Ma'daniyat to'lqunlari"

"Har kimga ma'lumdirki, dengizlarning to'lqunlari bir tarafdin ikkinchi tarafdin ko'chub yuriydir.

Bu kun bir tarafdin to'lqun bo'lsa, ertasi ikkinchi tarafdin boshlanub, avvalgi shovullab, qichqirub, shodligindanmi yoki boshqa bir sababdanmi bir necha sajin yuqoriga sakrashub turgon yerlari sukut va sokit bo'lub qoladir. Shunga o'xshash Bani bashar (Odam bolalari) orasida ham madaniyat to'lqunlari quvishub va surishub yuriydir. Bir asr ichinda taraqqiy va madaniyat dunyosida g'ota urub, suzishub yurgan bir qavmni ko'rasanki, ikkinchi asrda tanazzul dunyosiga yuzlanub, vahshiylik olamining eng og'ir nuqtasiga borub yetadur. Buning sababi ijthod va g'ayratning ozayuvi, ittifoq, insof va adolatning yo'qoluv, xalqning ilmu ma'rifatdan uzoqlashub, buzuq ishlarga mayl va rag'batlari ortuvidir."

"Har bir millat maishat tarafidin taraqqiyga yuz qo'ymasa, ma'naviy tarafdin, ya'ni ma'rifat tarafidin ham taraqqiy qilolmas, bir kishining o'z maishatiga yetarlik molu ashyosi bo'lmasa va bularning sababiga harakat qilmasa, moddiy va ma'naviy ishlarni qilmoqdan ojiz qolur. Va bunday ochu yalang'och o'z avqotini o'tkaraolmayturgan bir xalqga ma'rifat, madaniyat, ulum va funundan dars vermak munosib bir ish o'lmasa kerak, chunki faqir xalqlarning kecha-kunduz fikri-zikri non topmak va bola-chaqasining qornini to'yg'uzmakdir. Taajjubki, mamlakatimizning yerlari, o'simlik tuprog'i barakatlik bo'lib turub, yerli

xalq och va yalang'och, boyqush kabi vayronalarda umr o'tkaradirlar.

Qariya[1] va qishloq odamlarini bir tarafdin qo'yub turub, shahardagi madaniylarimizga ko'z solsak, madaniyat to'lqunlari bizlarni kemalarimiz ila qayu yerga olib ketub turg'onlig'i ochiq ma'lum bo'ladir. Xalqimizning yuzdan to'rtini boyga, ikisini ulamoga, uchini eshonga, beshini dehqonga chiqarsak, qolgan 86 si ko'mirchi, temirchi, yamoqchi, fanarchi va qorovulchilik kabi eng past xizmatlarda turub, kunlik avqotlarini zo'rg'a o'tkazadilar. Bularning orasida oyda, yilda bir martoba go'sht, yog' ko'rmay umr o'tkaradurg'onlari, butun yilni(ng) birgina kiyim ila o'tkaradurg'onlari, hifzi sihat qaysi, madaniyatni na ekanini tushunmaydirganlari ko'bdir. Bularga oni tushundirmak, yerdan turub, yulduzlarga qo'l so'zimak ila barobardir."

Ko'rinib turibdiki Turkiston xalqini bundan yuz yil burun ilm, ma'rifatdan yiroqlashtirgan "Qora qozon"ni oqartirish, birini ikki qilish dardida aqchanning ortidan quvganlar. Zamon mezoni esa ilm ma'rifat qozonida qaynashni talab qilar edi.

Avloniy janoblarining 1913-yil "Hurriyat " gazetasida chop etilgan "Kim nimani yaxshi ko'rar maqolasida hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan .

"Ehtimol, bizning xalq ilmu ma'rifatni, tarbiya va ta'limni, hunar va sanoatni yaxshi ko'rar, deb o'ylaydurgondursiz? Yoq, bu fikringiz yonglish.

Eshonlarimiz toat va ibodat, pandu nasihat, zikru tasbeh o'rniga to'ylardan to'n kiyub, ko'b oshab, ko'p uxlashni yaxshi ko'rurlar.

Ulamolarimiz darsu ta'lim o'rniga, bir-birlari ila o'run talashib, mukarrir va mudarris bo'lishni, o'zlari bo'lolmay qolsalar, eshikma-eshik yurub saylovni buzishni yaxshi ko'rurlar.

Boylarimiz orqa-onklariga qaramasdan, foyda va zararlarini oyirmasdan bir-birlariga raqobat qilaman deb, «bonka» va «kredit»larini ko'payturub, doffilari tor kelganda rus va yahudiylarning mollarini bukub-sinishini yaxshi ko'rurlar. Muallimlarimiz bir-birlaridan qizg'onishub, bolalarni arzon o'qitaman deb, bir o'zlariga yuz, yuzdan ortuq bola yig'ub, o'zlari to'y va marakalarda bolalarning umrini bekor o'tkarishni yaxshi ko'rurlar.

Muazzinlarimiz azonni yaxshilab adoyi maxraj qilub aytishni o'rganmay, bir joyda to'y bo'lub qolsa, «Falonchinikiga oshga-ho!» deb qiroat ila qichqirishni yaxshi ko'rurlar. Onalarimiz bilim va tarbiya o'rniga erlari ila urushub-talashub qizlariga mol qilmakni yaxshi ko'rurlar.

Otalarimiz bolalariga o'qutmak va ta'lim bermak o'rniga «O'g'lum endi kattakon yigit bo'lding, shuncha o'quganing yetar, pul top!» — deb «tashishka» — hammollik qildirishni yaxshi ko'rurlar. Savodxonlarimiz jarida va jurnallar, tarix va romonlar o'rniga Daqyonus zamonidan qolg'on, xurofotlar ila tolg'on «Andog' urdilarki, gard-gard bo'lub ketdi», deb

loflar yozilg'on kitoblarni og'izlarini qufurturub oqumoqni yaxshi ko'rurlar.

Ammo men bo'lsam, hozirgi zamonda indamasdan turishni yaxshi ko'rurman." [Abdulla Avloniy]

Milliy jadidchigimizda achchiq tanqid, kesatqli maqolalar va felyetonlar orqali o'sha zamondagi poraxo'r amaldorlar, ochko'z boylarni qattiq tanqid ostiga olish orqali ularning ko'zlarini ochmoqlikni maqsad qilganlar. Gap felyaton haqida ketsa "Felyatonlar qiroli" deb qozongan, milliy romanchiligimiz asoschisi Abdulla Qodiriy nomini tilga olmaslik yuzsizlik bo'lardi. Buyuk adibimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Xurshid Do'stmuhammadning "Yolg'iz" qissalarida Qodiriy buyuk ingliz faylasufi va siyosatchisi Jon Miltonga qiyoslagan edilar. Jon Milton (1608-1674 yillar) va Abdulla Qodiriy o'xshash taqdir egalari. Ikki buyuk faylasuf umrini ilm-u ma'rifatga, millatning ertangi porloq kelajagi uchun bag'ishlaydi. Milton qiroat va parlamentni, ochko'z burjua qatlami vakillarini achchiq tanqid qilib maqolalar yozadi. Qodiriy ham o'z maqolalari va asarlarida Xudoyorxonni va milliy burjua qatlami bo'lgan to'ra-yu beklarimizni tanqid qilib achchiqdan achchiq maqolalar yozadi. "Mushtum" jurnalidagi "Yig'indi gaplar" (1926yil 25-fevralda) maqolasi orqali amaldagi hukumat yuziga ko'rinmas tarsaki tushuradi. (Hattoki o'sha davrdagi hukumat boshliqlari Yo'ldosh Oxunboboyevni Yo'ldosh Oxun, Akmal Ikromovni esa "Akmalcha" deb

ataydi.) Shu maqolasidan so'ng bolshevik hukumati 1926-yilda Qodiriyning qamoqqa jo'natadi. Yig'indi gaplar maqolasini Abdulla Qodiriy "Ovsar" taxallusida yozadi. (Mushtumda Julqunboy) Yig'indi gaplarda Turkistondagi maorif masalalaridan tortib siyosiy iqtisodiy masalalar qattiq tanqid ostiga olingan. Masalan:

"Yer islohoti munosabati bilan O'zbekistonda boshqa islohotlar ham yasalar emish, deb eshitdim. Darhaqiqat, mamlakatda islohotga muhtoj masalalar ko'bdir. Masalan, kattalarga aql va basirat islohoti, muharrirlarga til va ma'no, shoirlarga ilhom va uslub (ma'no bo'lmasa ham mayli), yoshlarga axloq va kiyim, xotinlarga jabru zulm, domlarga din va salla, «Mushtum» yozishguchilariga faqat shaxslarning yoqasiga yopisha berishlik va boshqa mavzular to'g'risida o'ylab ham qaramaslik va hokazo islohotlarga nihoyat darajada ehtiyoj ko'bdir."

Ovsar.

«Mushtum», 1926 yil, 25 fevral, 2(27)-son, 2-3-betlar.

Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919) publitsistik ijodining o'ziga xos xususiyatlari.

1899–1900-yillarda haj safariga chiqqan Behbudiy sakkiz oy mobaynida kezib, arab mamlakatlarini o'rgandi. U vataniga ko'plab kitoblar va jurnallar bilan qaytgach, Ismoil G'aspirali nashr etayotgan «Tarjimon» gazetasining doimiy o'quvchisiga aylandi. Shu safardan keyin Behbudiy o'sha paytda mahalliy tilda yagona bo'lgan «Turkiston viloyatining

gazeti» bilan faol hamkorlik qilishga kirishdi. «Samarqanddan maktublar» rukni ostida doimiy ravishda uning xabarlarini bosilib turardi. 1903-yil 14-fevralda e'lon qilingan korrespondensiyasida Behbudiy Samarqandda sudlov ishlarida amalga oshirilgan ba'zi o'zgarishlar haqida hikoya qildi. Bu uning odamlarni huquq bobida xabardor va ma'rifatli qilishga qaratilgan dastlabki maqolalaridan biri edi.

Behbudiyning jadid maktablarida jug'rofiyadan dars berilishiga va inson hayotida uning ahamiyatini ko'rsatishga bag'ishlangan «Jug'rofiya ilmi» sarlavhali maqolasi katta aks-sado uyg'otdi. «3 ming sanadan beri-yildan-yilga rivoj topib bir necha asrdan beri nihoyat martabada taraqqiy qilib, naf' bo'lib, hatto hozirgi sanaga bolalar maktabiga ham ushbu ilmi muqaddimasidan boshlab dars beradurlar. Dunyoda turuvchi odamni al-fununlariga o'qiladurg'on mo'tabar va keraklik ilm va fanlardan biri ushbu jug'rofiya ilmidur», deb yozdi u.

1908-yil Behbudiy publitsistik faoliyatining qizg'in davrlaridan bo'ldi. Jadidlar bilan an'anaviy islomchilar o'rtasidagi bo'linish chuqurlashayotgan bu paytda «Turkiston viloyatining gazetisi» sahifalarida uning «Bayoni ma'zdrat» (1908, 1-son), «Muhorabo musulmonlarga yoqarmu?» (15-son), «Bayoni hol» (19-son), «Bir afsizlik xabar» (30-son), «Majlisi imtihon» (33-son), «Mutolaaxona» (48-son), «Qabristoni muslimin» (51-son), «Qonun» (63–65-sonlar), «Tarix va

jug'rofiya» (90-son), «Tavzeh» (94-son) kabi yigirmaga yaqin maqolasi chop etildi.

«Tarix va jug'rofiya» asari ilmiy dalillar bilan asoslangan publitsistik maqola bo'lib, unda, jumladan, shunday deyilgan edi: «Zamonki ilm va maorif ilmsiz millat ilmsiz qavm asir va zaif qolur. Ilmsiz davlatni foydasi yo'q, ilmsiz dunyoni hayoti yo'q, agar bo'lsa-da, sabotisiz, bu ilmlardan yolg'uz sarf va nahv, mantiq, qalam va fiqh emas, balki ular ustiga hikmat, siyosat, tarix, qadima va jadida va ahvoli zamoni hozira va asnoni muhovara (mulohaza) ham purgrom ta'lim va tadrismizga kerak». [Jahon jurnalistikasi tarixi— F.A.Mo'minov]

Behbudiyning ko'pgina maqolalari milliy aynanlik, birdamlik masalasiga bag'ishlangan, garchi ularda bunday istiloh bevosita ishlatilmagan bo'lsa ham «Millatlar qanday taraqqiy etar» maqolasida u «Butun islohi maktab, madrasa, ya'ni, islohi millatga ko'shish qilinmasa, bir asr so'ngra diyonat barbod bo'lur va aning javobi mas'uliyati bugungilarga qolur», deya ta'kidlar ekan, «avomlik naqadar ko'paygan, biz musulmonmiz», deb qayg'ulanib yozib: «Musulmonlarga ilm lozim, amal lozim, o'qimoq kerak», — deya ta'kidlagan.

«Ehtiyoji millat» maqolasida ham ushbu masalalar ko'tarilgan edi. «Boshqa millatlarga qaralsa, ko'rilmurki, muntazam maktablari bor, bor ul maktabda diniy ilm. Ustunda dunyoviy ilm va fanlar ham o'qilur, chunki dunyoga turmak uchun

dunyoviy ilm va fan lozimdur». Aks holda, Behbudiy fikricha, «zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lur."

Bugun biz shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda yashayapmiz. Bir daqiqa u yoqda tursin bir soniyaga ham chalg'ishga haqqimiz yo'q. Muxtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2023-yil 22-dekabr kuni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida Jadidlar g'oyasi— Yangi O'zbekiston strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohang deb ta'kidladilar. «Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur» [Shavkat Mirziyoyev]

Yurtboshimizning ushbu fikrlari haqiqatdan ham milliy jadidchilik g'oyasi va usullarini bugungi kundagi zamonaviy matbuotimiz xodimlari va yosh kadrlarimiz uchun dasturi-amal, darslik sifatida qo'llash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Zero buyuk jadid bobolarimizning maqsadi ham porloq kelajak, yurt istiqboliyati va hurriyat, hurfikrlilik bo'lgan. Ular "Buyuk Turkiston g'oyasi", "Turkiston umumiy uyimiz" g'oyasi asosida millatimizning porloq kelajagini orzu qilib bu yo'lda jonlari va qonlarini fido etdilar. Behuda to'kilgan qon xun so'rar deganlaridek ozodlik uchun kurashgan bobolarimizga to'p va pulyemot o'qtalغان Qizil imperiyaning umri uzoqqa cho'zilmadi. Yolg'on

saltanatini rostgo'ylik qulatdi. Istiqloq sharofati bilan bobolarimizning pok va muazzam nomlari oqlandi, nomlari abadiylashtirildi. Milliy matbuotimiz qaytatdan tug'ildi. Bundan yuz yil avval endi atak-chechak qilishni boshlagan matbuotimizni ko'mishgan bo'lsa, yuz yil o'tib u semurg' qushidek o'z kulidan qaytadan tirildi. Endi uning abadiy yashashi, jadidlarimizning g'oyalarini tatbiq etish biz yoshlarning Yangi O'zbekiston uchun muqaddas missiyasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. F.A.Mo'minov. (guruh rahbari) Jahon jurnalistikasi tarixi. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", 2006. 290-300-betlar.
2. Abdurauf Fitrat. Oila. T.: "Yangi asr avlodi", 2016. Kirish. 3-4-betlar
3. Begali Qosimov. Yetti maqola yoxud Hoji Muin qismati (maqola). 08.15.2021.
4. "Jadidlar" to'plami Abdulla Avloniy. T.: "Yoshlar nashriyot uyi". 2021. 7-8 betlar.
5. Abdulla Qodiriy. "Yig'indi gaplar" 1926-yil, 2(27) son, 2-3-betlar.
6. Xurshid Do'stmuhammad. Yolg'iz. T.: "Mashhur press". 192-bet. 2019-yil.
7. Maxmudxo'ja Behbudiy. "Millatlar qanday taraqqiy etar". Maqola. "Xurshid" gazetasi. 1913-yil. 17-may.
8. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. 4-5-betlar. T.: "Hilol" nashriyoti. 2023.